

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖАРГОН КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

М.М.Сайфуллаева

магистрант УзГУМЯ Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье исследуются проблемы терминологического обозначения молодежного языка в отечественной и зарубежной лингвистике. Анализируются ключевые моменты в истории понятия «молодежный жаргон» и его исследования. Также описаны актуальные направления в изучении речи молодежи.

Ключевые слова: молодежная речь, жаргон, сленг, социолингвистика, эколлингвистика.

На рубеже третьего тысячелетия языковые контакты стали более обширными, что невозможно игнорировать лингвистам, требуя их глубокого и системного анализа. Глобальные изменения в современном обществе приводят к трансформациям в экономическом, культурном и языковом контекстах, порождая новые концепции, ценности, социальные группы и субкультуры. Эти изменения также затрагивают молодежную языковую среду, вызывая появление новых лексических, грамматических и фразеологических элементов.

Как указывает Н.В. Целепидис, молодежная субкультура представляет собой уникальный социокультурный феномен, который включает в себя определенные ценности, нормы поведения, статусную структуру, источники информации и каналы общения, а также характерные способы проведения досуга, предпочтения и молодежную моду, жаргон и фольклор.

В настоящее время изучение молодежного жаргона становится особенно важным из-за его востребованности среди определенных социальных групп, динамичности процессов внутри молодежи и широкого распространения. Сформированное направление в лингвистике – эколлингвистика (лингвоэкология) – предоставляет возможности для анализа молодежного жаргона как взаимодействия языка с окружающей средой. С точки зрения лингвоэкологии, исследование молодежного жаргона интересно с интралингвального ракурса, связанного с речевой культурой, стилистикой и риторикой, охватывающего вопросы правильности, ясности, логичности, выразительности и других коммуникативных аспектов.

Тем не менее, в изучении языка молодежи остаются пробелы, а также множество дискуссионных вопросов. Один из них связан с терминологическим определением данного явления; недостаточно разработаны его специфические характеристики, позволяющие отличать молодежный жаргон от других языковых форм, таких как арго, интержаргон, диалект и социолект. Наиболее употребляемыми терминами для обозначения молодежного языка являются молодежный жаргон, молодежный сленг и язык молодежной субкультуры. В отечественной социолингвистике термины «жаргон» и «сленг» часто считаются синонимами.

Вероятно, причины терминологической неопределенности связаны с историческим развитием самого феномена молодежной речи, а также с определением возрастных рамок понятия «молодежь». О.А. Анищенко отмечает, что история молодежной речи «начинается с формирования лексико-фразеологического состава различных школьных жаргонов». Первые зафиксированные примеры русских школьных жаргонов относятся к 20-30-м годам XIX века, однако в то время они не имели четкого терминологического определения. В XIX веке носители молодежного языка описывали его как местный язык (Герасимов Н. «Долбня», 1860), технический язык школьников (Афанасьев А.Н. «До гимназии и в гимназии», 1872), наш школьный язык (Эвальд В. «Из школьных воспоминаний», 1890), язык воспитанниц (Энгельгардт А.Н. «Очерки институтской жизни былого времени», 1890) и корнетский язык (Домрачев Г. «Корнеты и сугубцы», 1912).

И.А. Бодуэн де Куртенэ, исследовавший живые языки и особенности «условных» языков, выделял «язык студентов, гимназистов, семинаристов и т.д.», однако не дал ему конкретного обозначения. Научное внимание к молодежной речи начало проявляться лишь в 20-30-е годы XX века, когда произошли изменения в системе образования: отменено дореволюционное разделение школ, установлено совместное обучение мальчиков и девочек. Революция и гражданская война привели к образованию большого числа беспризорников, что повлияло на школьный язык через заимствования из блатной музыки и тюремного жаргона. Термин «жаргон», не относящийся непосредственно к молодежи, приобрел негативную окраску.

В 20-е годы XX века лингвисты выражали беспокойство по поводу «массового проникновения слов преступников в речь подрастающего поколения», и появилось множество статей, посвященных этой проблеме. В своей работе «О блатном языке учащихся и о 'славянском языке' революции»

Е.Д. Поливанов отмечал «снижение штиля» языка учащихся и негативное влияние «блатной речи», поддерживая мнение В.В. Стратена о том, что в начале XX века термин «жаргон» ассоциировался исключительно с преступной средой.

Изучение школьной (студенческой) речи снова стало актуальным в 60-е годы XX века. Начали появляться работы, посвященные социальной дифференциации жаргонов, их взаимодействию с просторечием и литературным языком, а также специфике молодежного произношения. Именно тогда К.И. Чуковский впервые заговорил о молодежном языке, пытаясь понять подростков, которые жаждали «новых, экзотических слов». Он указывал на их стремление создать собственный язык своей группы.

В дальнейшем школьный (студенческий) жаргон стал рассматриваться как разновидность молодежного жаргона, а научные исследования охватили не только жаргон учащейся молодежи, но и такие аспекты молодежной речи как армейский жаргон, жаргон субкультур (хиппи, панки, толкиенисты), жаргон компьютерщиков (геймеры, айтишники), жаргон любителей аниме и другие. Современное определение термина «молодежный жаргон» включает в себя принадлежность к определенной группе по интересам, однако основным признаком языка молодежи остается возрастная характеристика его носителей. Например, М.М. Копыленко утверждает: «Значительная часть носителей русского языка...».

Молодежь в возрасте от 14–15 до 24–25 лет использует в общении со сверстниками несколько сотен специфических слов и сильно идиоматических словосочетаний, что и называется молодежным жаргоном.

Как правило, исследователи рассматривают молодежный жаргон как сложную подсистему русского языка, характеризующуюся избирательностью семантических полей, сниженным стилем и ограниченным кругом носителей. Однако жаргону присущи особенности, которые позволяют выделить его в отдельную подсистему. В частности, в работах Е. Уздинской подчеркивается...

Молодежный жаргон является особыми языковыми выражениями в рамках общенационального языка, используемыми людьми в возрасте от 14 до 25 лет в непринужденной беседе со сверстниками. Этот жаргон отличается как уникальным набором лексических единиц, так и специфическими значениями слов. Носители жаргона представляют собой социально-демографическую группу, объединенную, прежде всего, возрастом. Данное определение,

учитывающее лингвистические и экстралингвистические аспекты, считается наиболее полным в современной русистике.

Теперь обратим внимание на молодежный язык в иностранной лингвистике, преимущественно европейской и американской. В контексте речи молодежи часто используется термин «молодежный сленг» (youth slang). История появления слова «slang» в разговорном английском еще не до конца ясна. Впервые оно встречается в английских текстах XVIII века в значении «оскорбление». Приблизительно с 1850 года слово начало иметь более широкое значение, обозначая «неприемлемую» разговорную лексику. В это время также появились синонимы слова «slang»: «lingo», которое использовали в основном низшие слои общества, и «argot», предпочитаемый «цветным» населением.

Суть понятия «сленг» подчеркивается его описательными определениями, такими как «нецензурная разговорная речь», а также поэтическими описаниями, такими как «монетный двор языка», метафорические выражения вроде «сленг – это язык, который закатывает рукава, плюет на ладони и приступает к работе», а также «поэзия простого человека». В научном контексте ценность таких определений невелика, однако они помогают понять, что сленг воспринимается как язык простонародья и одновременно как основа производства национального словаря.

Изучение молодежной речи в зарубежной лингвистике началось значительно позже, чем в отечественной. Во второй половине XIX века внимание ученых сосредоточилось на речи студентов колледжей. Исследования американской молодежи проводились такими учеными, как Б. Холл и Л. Бэгс, которые предложили тематическую классификацию лексики, используемой студентами: названия объектов на кампусе, соперничество между классами, модная одежда, еда и досуг. Е. Партридж считает, что эти работы стали основой для дальнейшего изучения студенческого сленга.

К концу XIX века исследования молодежной речи осуществлялись через короткие и часто анекдотические статьи в газетах и журналах. Лишь после Первой и особенно Второй мировых войн начали появляться более глубокие исследования молодежного жаргона в таких странах, как Болгария, Чехия, Германия, Испания, Италия и Франция.

Описывая исследования молодежной лексики XX века, британский лингвист М. Халидей вводит термин «антиязык» (antilanguage), который характеризуется как «секретный код для нарушителей закона и людей,

живущих вне норм, таких как преступники, попрошайки и бродячие артисты, с их уникальными лексикальными чертами».

Систематизация современных исследований отечественных лингвистов, проведенная О.В. Цибизовой, подтверждает, что их работа направлена на изучение значимости молодежного жаргона в различных сферах речевой коммуникации, рассмотрение его как специфического культурного (субкультурного, контркультурного) явления. Это включает в себя выявление особенностей словообразования, гендерной дифференциации, характеристику языковой личности подростка и анализ вопросов формирования и функционирования жаргонизмов в школьных и студенческих коллективах, а также в неформальных групповых объединениях, таких как хиппи, панки, металлисты и так далее). В лингвистической литературе изучается изменчивость молодежных жаргонных единиц в зависимости от возраста, пола и места жительства их носителей, а также особенности жаргонной фразеологии.

Исследования молодежной речи остаются актуальными и в зарубежной лингвистике. Некоторые лингвисты традиционно ограничивались в основном систематизацией сленга, как, например, в работах Е.Н. Vabbit.

Разработка различных подходов к изучению молодежного жаргона включает социологический (например, работы М. Donahue) и этнографический (например, работы Z. Szabó) аспект. Описание речи городской молодежи важно, поскольку, по мнению немецкого лингвиста К. Зорнига, именно юные горожане являются основными носителями современного сленга. Поэтому публикации последних десятилетий сосредоточены на исследовании роли молодежного жаргона в формировании социальной идентичности. М. Терна-Абах, оценивая достижения коллег, отмечает, что современные исследования молодежной речи проводят анализ с точки зрения коррелятивного, разговорно-аналитического и социолингвистического подходов, при этом ограничиваясь лексикографической документацией, семантической классификацией и этимологическим описанием сленгизмов.

Таким образом, анализ работ отечественных и зарубежных лингвистов по молодежной речи позволяет выделить ряд особенностей. В целом существует сходство в понимании термина, обозначающего молодежную речь, однако в отечественной лингвистике имеются более детальные определения, учитывающие ряд релевантных признаков, таких как возраст, социальный статус, сфера интересов носителей молодежного жаргона и его лингвистические характеристики. В зарубежной лингвистике молодежный

жаргон в основном трактуется как язык студентов колледжей и университетов. Обнаруженные различия в понимании термина во многом объясняют различия в направлениях исследований и их тематике.

Обобщение опыта изучения языка молодежи, проводимого как отечественными, так и зарубежными лингвистами, может помочь выработать подходы к изучению данного феномена в рамках лингвоэкологии.

Литература:

1. Бернацкая, А. А. О трех аспектах экологии языка / А. А. Бернацкая // Вестн. КрасГУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2003. – № 4. Филология и журналистика. – С. 122–125.
2. Богословский, П. С. К вопросу о составе лексики современного школьного языка / П. С. Богословский // Уральский учитель. – 1927. – № 1–2.
3. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Предисловие // Трахтенберг, В. Ф. Блатная музыка («Жаргон» тюрьмы) / В. Ф. Трахтенберг ; под ред. и с предисл. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. – СПб., 1908. – С. 3–24.
4. Грачев, М. А. Арготизмы в молодежном жаргоне / М. А. Грачев // Русский язык в школе. – 1996. – № 1. – С. 78–86.
5. Грачев, М. А. От Ваньки Каина до мафии / М. А. Грачев – СПб.: Азбука-Классика: Авалон, 2005. – 384 с.
6. Копыленко, М. М. О семантической природе молодежного жаргона / М. М. Копыленко // Социолингвистические исследования. – М: Наука, 1976. – С. 79–86.
7. Крысин, Л. П. Социолингвистические аспекты изучения русского языка / Л. П. Крысин. – М.: Наука, 1989. – 184 с.
8. Луппова, Е. П. Из наблюдений над речью учащихся в школах II ступени Вятского края/ Е. П. Луппова // Тр. Вят. науч.-исслед. ин-та краеведения. – Вятка, 1927. – Т. 3. – С. 105–125.
9. Марочкин, А. И. Лексико-фразеологические особенности молодежного жаргона (на материале речи молодежи г. Воронежа): автореф. дис...канд. филол. наук: 10.02.01 / Марочкин Александр Игнатович. – Воронеж, 1998. – 16 с.
10. Орлова, Н. О. Сленг vs жаргон: проблема дефиниции / Н. О. Орлова // Ярослав. пед. вестн. – 2004. – № 3. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://vestnik.uspu.org/rel_eases/novy_e_issledovaniy/24_6/. – Загл. с экрана